

УДК 81'33

Дымшакова К.В.

Научный руководитель: **Новикова Л.В.**, канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Аннотация. В данной статье рассматриваются сходные и различные черты немецкой и русской языковых картин мира. Отдельно изучаются этнокультурные особенности фразеологизмов и метафор, взятых из средств массовых коммуникаций.

Ключевые слова: этнокультурология; этнокультурные компоненты; культура; язык; фразеологизм; метафора.

На данном этапе развития человечества язык является чем-то большим, чем простой способ общения и понимания друг друга. Теперь язык рассматривается как ключ к пониманию данного типа культуры, способствующий постижению уникальных культурных особенностей, передающихся из поколения в поколение. Язык не только является зеркалом реальности, но также интерпретатором, создающим особую языковую картину мира для отдельной личности и культуры в целом.

В языкознании проблема взаимодействия и взаимосвязи культуры и языка относится к ключевым проблемам, нашедшим отражение в исследованиях. Одним из первых рассматривал эту проблему В. Гумбольдт в своих трудах в первой половине 19 века [3, с. 384]. Его концепция в отношении этой проблемы сводится к следующим положениям:

1. язык отражает духовную и материальную культуру;
2. каждый язык выражает национальную картину мира;
3. каждый язык содержит характерную для данного народа внутреннюю форму;
4. внутренняя форма языка есть выражение «народного духа», его культурных особенностей;
5. язык является связующим звеном между человеком и окружающим миром.

Л. Ельмслев высказывал мысль о том, что язык и действительность схожи по своей структуре, которую можно уподобить структуре действительности или рассматривать как ее искривленное отражение.

Однако с точки зрения современной научной картины мира культура и язык представляют собой разные семиотические системы, именно поэтому их исследования необходимо проводить с точностью и осторожностью. Но несмотря на то, что культура и язык измеряются разными подходами, они также имеют много схожих особенностей:

1. формы сознания, отображающие мировоззрение индивида или национальности;
2. субъект – индивид или общество;

3. антиномия «динамика – статика»;
4. нормативность;
5. историзм.

Этнокультурология как отрасль культурологии выделяет в качестве определяющего фактора влияние культурной среды на развитие различных этносов и в совокупности всего общества. Ранее, до конца XX века, этнокультурология не воспринималась как самостоятельная отрасль научных знаний. Однако затем этнокультурологию признали независимой научной дисциплиной, определили ее объект и предмет, основные теоретические положения и теоретические основы, дающие практические результаты.

Актуальность этнокультурологии связана с возрастающей необходимостью преодоления негативных тенденций в межэтнической и межконфессиональной коммуникации, развития культуры межэтнических, межнациональных отношений, противостояния ксенофобии, интолерантности, возрождения расизма и национализма.

Существует ряд многоаспектных проблем, изучаемых данной наукой, таких как понимание особенностей культурно-познавательного языка, языкового сознания, образа мира, этноязыковой картины мира и др. Данным аспектам посвящены весьма разноплановые исследования, которыми занимались Н.Ф. Алефиренко, В.Н. Базылев, М.М. Копыленко, Ю.А. Сорокин и другие. Так, особый интерес представляют работы на пересечении этнокультурологии и дискурсивной лингвистики, поскольку позволяют описать и проанализировать элементы лексической системы в действии, когда текст служит как бы функциональной матрицей для словарной единицы. В данном аспекте интересно исследование актуальных заимствований в паре близкородственных языков (английский-немецкий) демонстрирующее роль дискурса в формировании неоконцептов в разных лингвокультурах (Л.В. Новикова; П.В. Мельник, 2020).

Анализируя динамику новых концептов в дискурсе, авторы указывают на то, что в семантическом развитии заимствованных единиц доминируют экстралингвистические факторы, так как родство словообразовательных систем позволяет «семантизировать фреймы по концептуально схожим схемам; в то же время, существенные различия общественно-значимых систем формируют расхождение локальных модусов менталитета» [5, с. 7].

Передача некоторых этнокультурных компонентов (в том числе заимствованных, в особенности новых) является серьезной переводческой проблемой. Особую сложность составляет тот факт, что при переносе информации из одного культурного кода в другой в рамках одной семиотической системы есть высокая вероятность существенных искажений переносимой информации именно ввиду этнокультурной специфики переводимых элементов. Когда переводчик следует универсальным переводческим стратегиям в силу недостаточной информированности, к примеру, о повседневном, бытовом дискурсе выпускает при передаче лексем ее образность либо эмоциональный аспект.

Остановимся подробнее на аспектах перевода фразеологических единиц и метафор в разрезе этнокультурного подхода. Фразеологические единицы имеют свою собственную внутреннюю форму, содержащую культурно-значимую, но недостаточно выраженную

информацию. Данные единицы передают процесс развития культуры данного народа, ее установки, шаблоны, ценности и стереотипы. От особенностей восприятия и толкования реальности представителями определенной культуры также зависит, какой культурный смысл будет отнесен к фразеологическим единицам. Люди разных культур трактуют окружающий мир по-разному, причем разница в восприятии между представителями культур достаточно существенна. Об этом говорят следующие примеры:

Таблица 1

Сравнение немецких и русских фразеологизмов

<i>Немецкие фразеологизмы</i>	<i>Дословный перевод</i>	<i>Русские фразеологизмы</i>
Die Klappe halten	Держать заслонку	Держать язык за зубами
Blank sein	Быть голым/пустым	Нет ни гроша за душой
Da liegt der Hase im Pfeffer	Тут лежит кролик в перце	Вот где собака зарыта
Gift und Galle spucken	Плеваться ядом и желчью	Рвать и метать /исходить ядом, желчью
Durch dick und dünn gehen	Пройти через все густое и жидкое	Пройти сквозь огонь и воду
Alle Hände voll zu tun	Все руки заняты тем, что надо сделать	Хлопот полон рот
Aus dem Augen, aus dem Sinn	Убрать с глаз, убрать из мыслей	С глаз долой, из сердца вон
Erst abwarten, dann Tee trinken	Сначала подождать, потом чай пить	Поживем – увидим
Mit Ach und Krach	С ахами и грохотом	С грехом пополам
Die Felle fort schwimmend sehen	Смотреть, как шкуры уплывают	Потерять последнюю надежду
Der Katze die Schelle umhängen	Повесить колокольчик на кота	Вносить сор из избы
Ins Garn gehen	Пойти в ловушку	Попастись на удочку

При сравнении определенных фразеологизмов в русском и немецком языках проявляется как общий мыслительный конструкт, так и различные формы, привязывающие соответствующие идеи к реальности, т.е. различные словесные выражения конкретной идеи.

Взаимосвязь культуры и языка отражается в фиксации и вербализации тех реалий, которые представители данной культуры воспринимают и трактуют по-своему. Действительность человека находит прямое отражение в языке. Но речь идет не только о действительности как материальном мире, но также и о видении мира в общем: менталитет, обычаи и традиции его народа, быт, мораль и ценностные установки и т.п.

Современные психологи предполагают связь метафорического видения мира с генезисом человека и человеческой культуры в целом. Высказывается мнение о том, что протоязык был метафорическим, поэтому метафоры – это универсалии сознания. С конца XX века лингвисты рассматривают метафору как сложное и важное явление, пронизывающее культуру и язык.

Метафора существует во всех языках; ее всеобъемлемость отражается во времени и пространстве, в структуре и функционировании языка. Существует также мнение, что весь наш язык в целом является кладбищем метафор.

В большей части трудов рассматривается роль метафоры в процессах смыслообразования: *der Staubsauger schreit wie eine verdammte Seele (пылесос кричит как*

проклятая душа), *ihm lacht das Glück* (ему улыбается удача). В подобных работах прослеживаются две точки зрения. Первая заключается в том, что связка двух понятий в речевом акте производится в ходе замещения одного сценария другими значениями, т.к. метафора является средством обозначения того, у чего нет названия. Вторая точка зрения: метафора – синтез «образных полей», «духовный, аналогизирующий акт взаимного сцепления двух смысловых регионов» [6, с. 13-24].

Выдающийся швейцарский лингвист Ш. Балли писал: «Мы уподобляем абстрактные понятия предметам чувственного мира, ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить с ними других. Таково происхождение метафоры; метафора – это не что иное, как сравнение, в котором разум под влиянием тенденций сближать абстрактное понятие и конкретный предмет сочетает их в одном слове» [1, с. 103].

Многие метафоры образуются от одного «корня» (корневые метафоры), т.е. они происходят от некоторого общего исходного образа, который отражает культурно-национальную, энциклопедическую или личностную информацию.

Таблица 2

Немецкие метафоры и их перевод

Немецкоязычные метафоры	Дословный перевод
Verletztes <u>Vertrauen</u> hat tiefe Spuren in die Seele gehauen.	Травмированное доверие оставило глубокие следы в душе.
Dein <u>Vertrauen</u> ist zu ihm blind.	Твое доверие слепо к нему.
Dein <u>Vertrauen</u> steht auf schwachen Fuess.	Твое доверие на слабых ногах.

При переводе художественных текстов с немецкого языка на русский наблюдается некоторое несоответствие метафорических значений в русском и немецком варианте. Такое несоответствие можно объяснить наличием прагматического значения, которое вводится на основе контекста и общефонового значения, а также некоторыми переводческими методами и приемами. Происходит соизмерение данных значений в соответствии с собственно человеческим масштабам значений и представлений, а вместе с тем – и с системой национально-культурных ценностей и стереотипов.

В данной работе рассмотрена проблема сходства и различия некоторых этнокультурных компонентов. Анализ соотношения языка и культуры демонстрирует наличие нескольких подходов к восприятию их взаимосвязи. Исследование наиболее распространенных этнокультурных компонентов, таких как метафора и фразеологическая единица, подтвердило, что в различных языковых картинах встречаются как сходства, так и различия в восприятии окружающего мира разных этносов.

Литература

1. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961. 103 с.
2. Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 1975. 95 с.
3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985. 384 с.
4. Милорадович Живан М. Немецко-русский русско-немецкий словарь: слова и их грамматические формы. М.: Вече, 1999. 724 с.

5. Новикова Л.В., Мельник П.В. Немецкоязычные заимствования в английском языке в когнитивно-дискурсивном аспекте // Мир науки. Социология, филология, культурология, 2020 №2.

6. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. 13-24 с.

7. Телия В. Н. Культурно-национальные коннотации фразеологии // Славянское языкознание. М., 1993. С. 45-54.

8. Тишков В. А. Реквием по этнос: Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. 97 с.

9. Томахин Г. Д. Лексика с культурным компонентом // Иностранные языки в школе. 1980. №6. С. 47-50.

© Дымшакова К.В., Новикова Л.В., 2021